

CZU: 330:574

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Л.В. МАСЬКО, Р.В. ГАВРИЛОВ

УО «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, Республика Беларусь

Исследованы и систематизированы подходы авторов к экономическому содержанию понятия «зеленая» экономика. По результатам исследования определены характерные признаки данного понятия. Сформулировано авторское определение «зеленой» экономики, способствующее более глубокому пониманию данной модели экономического развития, что в результате обеспечит качественный переход к ней.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, устойчивое развитие, «зеленый» рост, инновации, инклюзивный рост, экономика.

“GREEN” ECONOMY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ECONOMIC ESSENCE

The article explores the authors' approaches to understanding the essence of the green economy concept. The authors' approaches to the study of the concept of green economy are generalised and the characteristic features of this concept are determined.

The author's definition of “green” economy is formulated, and it shall contribute to a deeper understanding of this model of economic development, which as a result, will provide a qualitative transition to it.

Keywords: “green” economy, sustainable development, green growth, innovation, inclusive growth, economy.

Введение

Усиление экологических ограничений, социальное неравенство, мировые кризисы приводят к осознанию, как в теории, так и на практике, необходимости формирования нового экономического курса. Черты такого курса были изложены в инициативах Организации Объединенных Наций (ООН) по переходу к «зеленой» экономике и программах «зеленого» роста стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Повышенный интерес к «зеленой» экономике связан с растущим разочарованием в существующей экономической модели и многочисленными кризисами и сбоями рыночного механизма, которые наблюдались в начале нового века. В современных условиях хозяйствования очевидно, что существующий тип развития экономики и общества не смог преодолеть последствия мирового финансового кризиса 2008 г., а большинство экономик так и не вернулись к докризисным траекториям роста [1, 2]. Ситуацию усугубляет целый спектр синергетически усиливающих друг друга явлений как антропогенного, так и сугубо экономического характера, что осложняет и обостряет насущные социальные проблемы, создавая давление на природу.

В научной литературе общепризнанного определения «зеленой» экономики не выработано. Все чаще встречаются такие понятия, как «экологизация экономики», «ресурсоэффективная экономика», «низкоуглеродная экономика», «биоэкономика», «эколого-экономическое развитие» подменяется понятием «зеленый» рост и т.д., которые в определенной мере характеризуют аспекты «зеленой» экономики. В международных документах при упоминании экономики широко используются понятия и определения с прилагательным «зеленый». Стратегическая значимость «зеленой» экономики в решении накопившихся проблем общества не вызывает сомнений. В связи с этим особую актуальность представляет изучение экономической сущности понятия экономика, что будет способствовать более глубокому пониманию данной модели экономического развития и приблизит переход к «зеленой», инклюзивной экономике, ускорив разрешение проблем, созданных индустриальным развитием общества.

Цель работы: исследовать и систематизировать подходы авторов к экономическому содержанию понятия «зеленая» экономика, сформулировать основные характеристики данного понятия и подходы авторов к его определению.

Материал и методика исследования. Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых, статистические сборники, нормативно-правовые документы,

аналитические отчеты. Исследования проводились с использованием системного подхода и применением общенаучных методов: систематизации, анализа, синтеза и группирования.

Результаты исследований и их обсуждение

Высокие темпы экономического роста и резкое увеличение масштабов потребления в мире явилось следствием индустриального развития общества, что со второй половины XX в. привело к существенному обострению экологических проблем. В настоящее время в числе основных угроз устойчивому развитию человеческого общества рассматривается загрязнение окружающей среды и деградация экосистем. По мнению М.Кеннет, только «зеленая» экономика способна стабилизировать экономические системы и сбалансировать интересы человека, природы и эффективного использования ресурсов [3]. Таким образом, развитие «зеленой» экономики признано важнейшим инструментом достижения устойчивого развития. Мы солидарны с мнением А.А. Игнатъевой, отмечающей, что «зеленая» экономика является практическим подходом в достижении устойчивого развития [4].

Отметим, что в настоящее время Республика Беларусь относится к странам, потребляющим ресурсов больше, чем может предоставить сама природа. Поэтому в нашей стране необходимо активно использовать опыт зарубежных стран в сфере разработки и реализации стратегий создания зеленой экономики [5, с.87]. Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года предусматриваются, в частности, принципы и требования к системе, структуре экономики, режиму функционирования и взаимодействия её подсистем, обеспечивающих гармонизацию отношений в триаде «человек–окружающая среда–экономика» с целью сбалансированного социально ориентированного, экономически эффективного и экологозащитного развития страны, удовлетворения необходимых потребностей нынешних и будущих поколений [6]. В этой связи отметим один из интересных, на наш взгляд, аспектов современного исследования – экологический след.

«Экологический след (Ecological Footprint) – это условный показатель, наглядно иллюстрирующий потребление человечеством ресурсов Земли, который представляет собой площадь в гектарах биологически продуктивной поверхности Земли, необходимой для производства потребляемых нами ресурсов и переработки отходов»... «В настоящее время на каждого жителя Земли приходится 2,70 гектара продуктивной поверхности Земли ... биологический потенциал на душу населения Земли составляет 1,78 гектара... вычтем из биологического потенциала экологический след (1,78 - 2,70), ... узнаем, насколько наше потребление ресурсов превосходит возможности планеты. Только 20% населения мира живёт в странах, которые могут обеспечить своих граждан необходимыми ресурсами, не прибегая к импорту» [7]. Представим в таблице 1 выборочные данные по разнице биологического потенциала и экологического следа некоторых стран мира.

Таблица 1

Выборочные данные по разнице биологического потенциала и экологического следа некоторых стран мира

Главные "страны-потребители" <i>Жители этих государств импортируют и потребляют количество ресурсов значительно больше, чем может предоставить им природа той или иной страны.</i>	Экологически устойчивые страны <i>Страны с низким уровнем потребления и развитые страны с относительно небольшой численностью населения, богатые природными ресурсами</i>
1. Объединённые Арабские Эмираты: -9,831 2. Катар: -8,000 3. Кувейт: -5,929 4. Бельгия: -6,656 5. Нидерланды: -5,166 6. Южная Корея: -4,534 7. Израиль: -4,500 8. Саудовская Аравия: -4,295 9. Япония: -4,130 10. США: -4,128	1. Габон: 27,878 2. Боливия: 16,262 3. Конго: 12,303 4. Монголия: 9,604 5. Парагвай: 8,050 6. Канада: 7,906 7. Австралия: 7,874 8. Центральная Африканская Республика: 7,122 9. Финляндия: 6,305 10. Бразилия: 6,080
На территории СНГ этот показатель положительный только у России (1,339) /Биологический потенциал – 5,75; экологический след: – 4,41/ и Киргизии (0,100). Отрицательный: Казахстан -0,534. Беларусь -0,515. Минимальные значения у Украины (-1,100) и Азербайджана (-1,105).	

Примечание. Собственная разработка на основе изучения источника [7].

Из первых значимым фундаментальных исследований проблем индустриального развития общества стала работа под названием «Проект зеленой экономики» английских экономистов Д.Пирса, А.Маркандии и Э.Барбьера. В 1960-70-е годы в экономической науке возникло отдельное направление – экономика окружающей среды, предлагающее решение экологических проблем через интернализацию экстерналий, но данный подход подвергся серьезной критике ввиду неспособности решить проблемы дальнейшей деградации окружающей среды. Альтернативой выступила экологическая экономика (1980-90-е годы), имевшая уже тесную связь с принципами устойчивого развития. Дальнейшее развитие данных направлений сформировало понятие «зеленой» экономики. Однако, в отличие от предшественников, «зеленая» экономика носит прикладной характер, и, как отмечает И.П. Деревяго, «... она в большей степени соотносится не с научной дисциплиной, а с реальными сферами деятельности» [8].

Общепризнанного определения «зеленой» экономики пока не существует. Современные ученые по-разному смотрят на теоретическое обоснование данного понятия. Так, экологи сводят его к решению задач по созданию благоприятных условий жизнедеятельности людей, географы – к взаимодействию антропогенных и природных факторов, влияющих на состояние среды, этики – к формированию морально-культурных норм и правил, экономисты – к созданию производственно-экономических отношений, обеспечивающих эффективный выпуск товаров и услуг. Во многих трудах «зеленая» экономика рассматривается как система принципов, целей и мероприятий. Так, принципы «зеленой» экономики были опубликованы Коалицией «зеленой» экономики (GEC), разработавшей «Девять принципов «зеленой» экономики». Форум заинтересованных сторон, совместно с другими организациями, предложил набор из 15 принципов, обобщающих международные соглашения. Комиссией по окружающей среде и энергетике (ICC) были сформулированы и опубликованы условия перехода к «зеленой» экономике в качестве рекомендаций для правительств зарубежных стран. Свои принципы «зеленой» экономики с точки зрения социальной справедливости и занятости населения были предложены Международной конфедерацией профсоюзов (ITUC) и Северным альянсом за устойчивость (ANPED). Правительственные, коммерческие и некоммерческие организации регулярно публикуют свое видение, принципы и характеристики концепции «зеленой» экономики. Очевидно, этот вопрос остается открытым, так как действительно не существует общепринятого подхода к определению понятия «зеленая» экономика. В таблице 2 приведены наиболее употребляемые подходы к определению понятия «зеленая» экономика.

Таблица 2

Подходы к определению понятия «зеленая» экономика

Авторы	Понятие
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 2009 [9]	««Зеленая» экономика – это экономическая деятельность, связанная с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к улучшению благосостояния людей в долгосрочной перспективе, в то же время не подвергая будущие поколения значительным экологическим рискам и сокращая дефицит экологических ресурсов».
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 2011 [10]	««Зеленая» экономика – это основанная на низкоуглеродном развитии ресурсоэффективная экономика, которая приводит к улучшению благосостояния людей и социальной справедливости, при этом значительно сокращая экологические риски и предотвращая утрату биоразнообразия».
ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) [11]	««Зеленая» экономика – это экономика, которая стремится к долгосрочным социальным выгодам в краткосрочной деятельности и приводит к улучшению благосостояния людей и сокращению неравенства, не подвергая грядущие поколения значительным экологическим рискам и экологическим дефицитам».
Коалиция Зеленой Экономики [12]	««Зеленая» экономика – это устойчивая экономика, которая обеспечивает лучшее качество жизни для всех в рамках экологических ограничений».
Международная торговая палата [13]	««Зеленая» экономика – это экономика, в которой экономический рост и экологическая ответственность взаимно усиливают друг друга, одновременно поддерживая прогресс и социальное развитие».

Неправительственная организация «Group 92» [14]	««Зеленая экономика – это не состояние, а процесс преобразования и постоянного динамического прогресса, который устраняет системные искажения и дисфункции нынешней основной экономики и приводит к благосостоянию людей и равному доступу к возможностям для всех людей, обеспечивая при этом сохранение экологической и экономической целостности»».
Комиссия ООН по устойчивому развитию, 2011 [15]	««Зеленая экономика – это экономика, которая фокусируется на использовании возможностей для одновременного продвижения экономических и экологических целей»».
Европейский банк реконструкции и развития [16]	««Зеленая экономика – это экономика, в которой государственные и частные инвестиции осуществляются с тем расчетом, чтобы свести к минимуму воздействие экономической деятельности на окружающую среду, и где проблемы рынка устраняются с помощью проверенных практикой политических мер и правовых рамок, направленных на систематический учет состояния экосистем, управление связанными рисками и стимулирование инноваций»».
Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года [17]	««Зеленая экономика – это модель организации экономики, направленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды»».
Мосты (Международный центр по торговле и устойчивому развитию) [18]	««Зеленая экономика – это совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, что ведет к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологических рисков или экологического дефицита»».
Б.Н. Порфирьев [19, с.161]	««Зеленая экономика – это разработка, производство и эксплуатация технологий и оборудования для уменьшения и контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования климатических изменений, установок и технологий энерго- и ресурсосбережения и возобновляемой энергетики»».
Сборник статей Конференции ООН по торговле и развитию «Дорога к Рио+20» [20]	««Зеленая экономика – это экономика, в которой экономический рост и экологическая ответственность взаимно укрепляют друг друга, вместе с тем поддерживая прогресс в социальном развитии»».
ОЭСР [21, с.14-15]	««Зеленая экономика представляет собой концепцию, которая объединяет набор мер по привлечению инвестиций в экологически значимые отрасли, способствующие вкладу в достижение устойчивого развития и искоренение нищеты»».
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) [22]	««Зеленая экономика – это политический фокус для Азиатско-Тихоокеанского региона, который подчеркивает экологически устойчивый экономический прогресс с низким уровнем выбросов углерода, включающий в себя социальное развитие»».
С.Н. Бобылев, В.М. Захаров [23]	««Зеленая» экономика – уход от сырьевой модели экономики, повышение энерго-эффективности, формирование модели устойчивого развития, реализация политики «двойного» выигрыша, связанной с обеспечением как экономической эффективности, так и с сокращением вредных выбросов, гарантией неистощительного использования природных ресурсов, малоотходного производства»».
В.А. Рыбак, А.Д. Гриб, А. Шокр [24]	««Зеленая» экономика – это хозяйственная деятельность, нацеленная на экономический рост и социальное развитие, основанная на разработке, производстве и эксплуатации технологий и оборудования рационального природопользования, а также на мониторинг и прогнозирование климатических изменений»».

Примечание. Собственная разработка на основе изучения нормативной и экономической литературы.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что единого определения понятия «зеленая» экономика в международном сообществе не выработано. На сегодня основные международные организации выработали консенсус в понимании идеи «зеленой» экономики, который сводится к ориентированию на повышение благосостояния экономики при сохранении природных экосистем.

Проанализировав подходы авторов к пониманию «зеленой» экономики, мы солидарны с мнением О.Н. Вавилонской, И.А. Залыгина и Р.Н. Вострова, в исследованиях которых акцентируется необходимость оптимизации взаимодействия экономической, экологической и социальной составляющих как равнозначных сфер жизнедеятельности человека. Этот важный аспект подчеркивает и Б.Н. Порфирьев, определяющий «зеленую» экономику как всеобъемлющую категорию, включающую такие понятия, как устойчивое развитие, экологическая экономика, экономическое развитие, общество и т.д. Следовательно, можно заключить, что понятие «зеленая» экономика весьма многогранно, его содержание можно рассматривать как с точки зрения понимания в качестве модели, определяющей перспективы развития экономики, так и как совокупность принципов и инструментов, которые для каждой страны будут различны с учетом ее специфики (географического расположения, экономического развития, состояния отраслей производства и т.п.).

Наиболее употребляемое определение «зеленой» экономики сформулировано в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП): ««Зеленая» экономика – это основанная на низкоуглеродном развитии ресурсоэффективная экономика, которая приводит к улучшению благосостояния людей и социальной справедливости, при этом значительно сокращая экологические риски и предотвращая утрату биоразнообразия» [25]. Однако в работах, опубликованных в научном издании «Научные труды Вольного экономического общества России», была высказана мысль, что данная трактовка не отличает «зеленой» экономики от концепции устойчивого развития. Европейское агентство по окружающей среде (ЕЕА) в докладе «Оценка оценок окружающей среды Европы» высказало также опасения, что разнообразие трактовок понятия «зеленая» экономика может выхолостить сущность концепции «зеленой» экономики, как это случилось с концепцией устойчивого развития, которая в настоящее время используется для описания и обоснования чрезвычайно широкого круга инициатив, планов и стратегий. Мы солидарны с данным мнением, так как данное определение трактуется довольно широко, что, с одной стороны, позволяет сгладить разногласия между авторами, с другой – приводит к определенной степени размытости понимания экономической сущности «зеленой» экономики, затрудняет формирование единого методологического подхода и усложняет практическую реализацию перехода к «зеленой» экономике. Так, по мнению Б.Н. Порфирьева, «...содержательнее более узкая трактовка «зеленой» экономики» [26, с.161]. Проведенное нами исследование подтвердило, что многие авторы широко трактуют понятие «зеленая» экономика, однако для лучшего его понимания «необходима конкретизация, для чего выделим узкий и широкий контексты подходов к определению сущности «зеленой» экономики (рисунок 1).

В то же время, по нашему мнению, некорректно рассматривать «зеленую» экономику только в узком контексте как совокупность отдельных отраслей, сгруппированных по некоторому признаку. Появление таких отраслей является результатом изменений в более широком смысле, тем самым любые изменения, направленные на улучшение экологических характеристик производства и потребления, задают динамический аспект, запуская экологические, социальные и другие изменения экономической системы в целом. Поэтому в качестве основы для дальнейшего устойчивого развития используется термин «зеленый» рост. В научной среде отсутствует общепринятая трактовка данного термина. Универсальное определение приводит Институт Global Green Growth (GGGI), отмечая, что «зеленый» рост – это новая революционная парадигма развития, которая поддерживает экономический рост, одновременно обеспечивая климатическую и экологическую устойчивость» [27].

Рис.1. Экономическая сущность «зеленой» экономики в узком и широком контексте.

Примечание. Собственная разработка на основе источника [8].

Свое мнение высказывают ученые и зарубежные организации (Всемирный банк, ОЭСР, профессор С.Н. Бобылев и др.), но, в основном, все акцентируют внимание на проблеме ресурсосбережения, на повышении устойчивости экономики и инклюзивном росте, тем самым рассматривая «зеленый» рост как средство достижения экологической устойчивости. В целом, понимание взаимосвязи категорий «устойчивое развитие» и «зеленый рост» помогают лучше раскрыть экономическую сущность «зеленой» экономики. Взаимосвязь между данными категориями представим на рисунке 2.

Рис.2. Экономическая сущность «зеленой» экономики через взаимосвязь категорий.

Примечание. Собственная разработка.

Таким образом, «зеленая» экономика и «зеленый» рост являются основами и инструментами для обеспечения устойчивого развития. «Зеленая» экономика базируется на взаимосвязи «окружающая среда – общество», в то время как «зеленый» рост фокусируется на взаимосвязи «окружающая среда – экономика», тем самым формирование «зеленой» экономики создает предпосылки для перехода к «зеленому» росту, обеспечивая таким образом переход к устойчивому развитию.

Для дальнейшего раскрытия экономической сущности понятия «зеленая» экономика нами проанализированы подходы авторов к его определению на предмет выделения общих характерных признаков. Обобщение различных подходов и характерные признаки понятия «зеленая» экономика приведены в таблице 3.

Таблица 3

Анализ подходов авторов относительно характерных признаков понятия «зеленая» экономика

Подход/Автор	Характерные признаки понятия «зеленая» экономика				
	Экономическая составляющая	Социальная составляющая	Экологическая составляющая	Инновационная составляющая	Модель организации экономики
ЮНЕП, 2009		+	+		
ЮНЕП, 2011		+	+		
ЮНКТАД		+	+		+
Коалиция Зеленой Экономики		+	+		+
Международная торговая палата	+	+	+		
Неправительственная организация «Group 92»	+	+	+		
Комиссия ООН по устойчивому развитию, 2011	+		+		+
Европейский банк реконструкции и развития			+	+	+
Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года	+	+	+		+
Международный центр по торговле и устойчивому развитию		+	+		
Б.Н. Порфирьев			+	+	
Конференция ООН по торговле и развитию «Дорога к Рио+20»	+	+	+		+
ОЭСР		+	+	+	+
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP)	+	+	+		
С. Н. Бобылев, В. М. Захаров	+	+	+		

Примечание. Собственная разработка на основе изучения специальной и экономической литературы.

Проведенный анализ показал, что для раскрытия содержания данного понятия, используются различные теоретико-методологические подходы, но несмотря на различия в подходах – суть одна: *экономический рост, экологические ограничения и социальное развитие*. Авторы чрезмерно увязывают достижение «зеленой» экономики с одним и (или) несколькими составляющими устойчивого развития, чаще экологической или социальной, либо вовсе расплывчато трактуют данное понятие. Некоторые авторы отводят экономическому росту второстепенную роль и выступают за его сокращение или ограничение, усматривая в этом достижение экологического равновесия. При этом все больше авторов увязывают переход к «зеленой» экономике с инновациями. Считаем, что достижение «зеленой» экономики следует осуществлять не через ограничение или сокращение экономического роста, а, наоборот, посредством создания благоприятных условий для инновационного экономического роста.

Анализ экономической литературы показал также, что подходы к определению понятия «зеленой» экономики практически не отличимы от подходов к определению устойчивого развития, часто подменяя их. Это вполне объяснимо, так как идеи и принципы «зеленой» экономики сформированы на основе и в контексте устойчивого развития.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что понятие «зеленая» экономика связано с множественностью подходов к определению ее экономической сущности. Анализ литературных источников позволил обобщить подходы авторов к исследованию сущности «зеленой» экономики (таблица 4).

Таблица 4

Подходы авторов к исследованию сущности «зеленой» экономики

Авторы	Подходы
В.И. Ключенович, И.А. Залыгина, К.Ю. Подворская	Общэкономический , для которого характерно придание «зеленой» экономике всеобщности, т. е. сведение ее к новому типу отношений, охватывающих все стороны жизни людей, выступая как новый социальный феномен.
А.Ю. Замлелый	Отраслевой , который под «зеленой» экономикой понимает выпуск экологически чистых продуктов питания или развитие отдельных отраслей на «зеленых» принципах.
К.А. Берденова, М.С. Егорова, Н.А. Пискулова, Н.Н. Яшалова	Технологический , который под «зеленой» экономикой понимает переход всех производств на технологии, обеспечивающие создание экологически чистых промышленных и продовольственных товаров.
В.С. Бочко, А.А. Некрасов, М. Джонсон	Цивилизационный , который под «зеленой» экономикой подразумевает переход на новый этап развития, целью которого является создание экологически чистой среды, т. е. переход общества на экологически чистые технологии во всех сферах, включая быт и отдых. Данный подход базируется на учете роста общей и профессиональной культуры людей.
Резолюция ООН № 66/288, ЮНЕП	Нравственно-экологический , который связан с экологическим движением за сохранение природы и с решением проблемы бедности.

Примечание. Собственная разработка на основе изучения специальной и экономической литературы.

Таким образом, на основании проведенного исследования экономической сущности понятия «зеленая» экономика, нами предлагается следующее определение: *«зеленая» экономика – взаимоувязанное развитие элементов системы, направленное на преодоление текущего ущерба и формирование долгосрочной устойчивости.*

В отличие от существующих определений, в предлагаемом учитывается комплексность и взаимосвязанность всех составляющих устойчивого развития, акцентируется внимание на решении уже существующих проблем, а также на конкретизации цели, к которой должна вести «зеленая» экономика.

Выводы

Изучив различные мнения и подходы к вопросу экономической сущности понятия «зеленая» экономика, мы пришли к выводу, что каждое из них заслуживает внимания, однако не все они в полной мере раскрывают его сущность. Одни авторы отождествляют «зеленую» экономику с другими экономическими понятиями (экологизация экономики, низкоуглеродная экономика, «зеленый» рост, устойчивое развитие и др.), другие – приводят расплывчатые, объемные определения «зеленой» экономики, чрезмерно увязывая достижения «зеленой» экономики с одним и (или) несколькими составляющими устойчивого развития, практически подменяя их, что, по нашему мнению, не совсем верно. Более того, современные ученые по-разному определяют теоретическое обоснование данного понятия, в зависимости от области своих научных интересов. Таким образом, широкое разнообразие трактовок «зеленой» экономики усложняет как понимание ее основ, так и её достижения, что со временем может привести к снижению понимания важности экономической сущности «зеленой» экономики. В этой связи, предлагаемое нами определение может способствовать более глубокому пониманию данной модели экономического развития, что в результате обеспечит качественный переход к «зеленой» экономике.

Литература:

1. Навстречу "зеленой" экономике: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности: обобщающий доклад для представителей властных структур. В: *Программа ООН по окружающей среде*. Найроби: ЮНЕП, 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf. [Дата обращения: 29.03.2020].
2. *Долгосрочные последствия: восстановление мировой экономики спустя десять лет после кризиса*. Вэнъцзе Чень, Мико Мркак и Малхар Набар, 3 октября 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/100318r.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2020].
3. KENNET, M. What Green Economics? An age of global transformation. In: *An Age of Green Economics*, 2010. 12 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.greenecomomics.org.uk>. [Дата обращения: 05.04.2020].
4. ИГНАТЬЕВА, А.А. «Зелёная» экономика: практический вектор устойчивого развития или политический компромисс? В: *Россия в окружающем мире*, 2011 (аналитический ежегодник). Москва: Изд-во МНЭПУ. 292 с. (с.28-60).
5. МАСЬКО, Л.В. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения природоохранной деятельности в Республике Беларусь. В: *Вестн. Полоц. гос. ун-та. Серия Д. Экон. и юрид. науки*, 2013, №5, с.83–89.
6. *Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года*. Минск.
7. *Экологический след и биологический потенциал* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.priroda.su/item/2070>. [Дата обращения: 05.04.2020].
8. ДЕРЕВЯГО, И.П. Концепция «зеленой экономики» и возможности ее реализации в условиях Республики Беларусь. В: *Белорусский экономический журнал*, 2017, №1, с.24–37.
9. *Green Economy Initiative. Linkages to Sustainable Consumption and Production* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.unep.fr/scp/marrakech/pdf/SCP-GE%20Workshop%20presentation%20Steven%20Stone.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2019].
10. Навстречу "зеленой" экономике: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности: обобщающий доклад для представителей властных структур. В: *Программа ООН по окружающей среде*. Найроби: ЮНЕП, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf. [Дата обращения: 29.03.2019].
11. *The green economy: trade and sustainable development implication* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://unctad.org/en/docs/ditcted20102_en.pdf. [Дата обращения: 29.03.2019].
12. *Сайт Коалиции за Зеленую Экономику* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.greenecomomyscoalition.org/>. [Дата обращения: 29.03.2019].
13. *ICC comments on the UNEP draft Green Economy Report* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/05/ICC-comments-on-the-UNEP-draft-Green-Economy-Report.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2019].
14. *Building an Equitable Green Economy* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.92grp.dk/files/fokus-og-nyheder/07-TARA.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2019].
15. *A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2019].
16. *Green Economy Transition Approach*, 20 November 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/green-economy-transition-approach.pdf?blobnocache=true>. [Дата обращения: 29.03.2019].
17. *Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года*. Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.12.2016, №1061.
18. «Зеленая экономика» - новый вектор устойчивого развития? В: *Мосты: информ. бюллетень / International Center of Trade and Sustainable development; Экосогласие*. - Электрон. дан. Женева: ICTSD, 2007- 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ictsd.org/bridges-news/мосты/news/«зеленая-экономика»—новый-вектор-устойчивого-развития>. [Дата обращения: 29.03.2019].
19. ПОРФИРЬЕВ, Б.Н. *Природа и экономика: риски взаимодействия*. (Эколого-экономические очерки). / Под редакцией академика РАН В.В. Ивантера. Москва: Анкил, 2011. 352 с.
20. *The Road to Rio+20: For a Developmentled Green Economy. Second issue* / ed. C. M. Simpson. New York, Geneva: United Nation, 2011. 98 p.
21. *Green Growth and Developing Countries: A Summary for Policy Makers* / OECD. – 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/dac/50526354.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2019].
22. *Green Growth, Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the Pacific* // ESCAP. – 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.unescap.org/resources/green-growth-resources-and-resilience-environmental-sustainability-asia-and-pacific>. [Дата обращения: 29.03.2019].

23. БОБЫЛЕВ, С.Н. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-экономические основы устойчивого развития / С.Н. Бобылев, В.М. Захаров. В: *На пути к устойчивому развитию*: Бюллетень Ин-та устойчивого развития Обществ. палаты РФ, 2012, №60. 90 с. (с.30); *Научные труды Вольного экономического общества*, 2012, т.160, №4. 332 с.
24. РЫБАК, В.А. Анализ сущности «зеленой экономики» и инструментов управления качеством окружающей среды на примере Республики Беларусь / В.А. Рыбак, А. Гриб, А. Шокр. В: *Интерактивная наука*, 2016, №4, с.97-107. ISSN 2414-9411. doi:10.21661/r-80712.
25. *Программа ООН по окружающей среде*. Найроби: ЮНЕП, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.ecocongress.info/5-congr./docs/doclad.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2020].
26. ПОРФИРЬЕВ, Б.Н. *Природа и экономика: риски взаимодействия*. (Эколого-экономические очерки). / Под редакцией академика РАН В.В. Ивантера. Москва: Анкил, 2011, 352 с.
27. *Annual report 2012 / The Global Green Growth Institute* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gggi.org/wp-content/uploads/2013/06/2012-Annual-Report.pdf>. [Дата обращения: 29.03.2020].

Сведения об авторах:

Л.В. МАСЬКО, кандидат наук, УО «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, Республика Беларусь.

E-mail: ludamasko@mail.ru

Р.В. ГАВРИЛОВ, докторанд, УО «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, Республика Беларусь.

E-mail: ruslangavrilov@inbox.ru

Prezentat la 26.07.2020